

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В РУКОПАШНОМ БОЮ

Юлдашев.Н.¹ Обиджонова.Х.²

¹Заведующий кафедры «Физической культуры» АГПИ при АГУ

²Студентка 1 курса Женского спорта АГПИ при АГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5584563>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

рукопашный бой,
силовая подготовка,
общеразвивающие и
специальные
подготовительные
упражнения

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности силовой подготовки спортсменов рукопашного боя. Силовая подготовка реализуется в двух направлениях: силовые упражнения общефизической направленности и упражнения специфического характера, отражающие особенности рукопашного боя. Основными видами являются упражнения динамического и изометрического характера, используемые в различные периоды годового цикла подготовки.

Актуальность темы исследования. В рукопашном бою, как и в других видах боевых единоборств, с каждым годом становится все более очевидной все возрастающая конкуренция спортсменов за обладание высших наград на крупных международных соревнованиях, титулов и поясов чемпиона мира. Это обусловлено повышением популярности смешанных единоборств во всем мире, значительным возрастанием материальных стимулов, совершенствования материальной базы и спортивного инвентаря.

Силовая подготовка в рукопашном бою имеет свои специфические особенности, так как данный вид спорта является синтезированным и включает в себя ударно-бросковую технику с элементами борьбы в партере. Следовательно, силовая подготовка в рукопашном бою должна быть более

разносторонней и отличаться своей высокой интенсивностью (для развития скоростно-силовой подготовки и силовой выносливости).

Во все времена силовая подготовка спортсменов являлась одной из главных составляющих в единоборствах. В настоящее время предпринимаются различные меры по усовершенствованию, уже существующих, а также разработке новых методик силовой подготовки в единоборствах. Рукопашный бой, как вид спорта не является исключением [1, 2].

Научные работники, тренеры и спортсмены настойчиво ведут поиск лучших вариантов тренировочных режимов, оптимальных моделей тренировок ведущих спортсменов в смешанных единоборствах. Однако тренерам и спортсменам не всегда

удаётся добиться положительных результатов в силовых показателях.

В связи с изложенным, назрела острая необходимость всестороннего изучения проблемы совершенствования методов развития силовых способностей в рукопашном бою, что и определяет её актуальность, для решения которой необходимо научное обоснование концепции совершенствования тренировочного процесса бойцов рукопашного стиля, с целью повышения силовых способностей.

Объект исследования – тренировочный процесс бойцов рукопашного стиля

Предмет исследования –

Цель работы – определить средства и методы развития силы бойцов рукопашного стиля, составить комплексы упражнений с отягощениями и без таковых, для развития силы, экспериментально проверить влияние разработанных комплексов упражнений на силовые показатели бойцов рукопашного стиля

Методы и организация исследований.

Исследования проводились на студентах 1-курсов Андижанского государственного педагогического института при АГУ.

В ходе проведения тестирования, для участия в эксперименте были отобраны 30 человек. Участники эксперимента были разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную (по 15 человек в каждой из групп). Идентичность групп определялась по уровню физической подготовленности.

В тестировании для измерения уровня силовой подготовки испытуемых применялись следующие упражнения:

- подтягивание в висе
- бег на 60 м
- прыжок в длину с места
- сгибание-разгибание туловища из положения лежа на спине

1 этап - обучение правильному выполнению упражнений, для определения силовых показателей испытуемых.

Контрольное тестирование обеих групп с регистрацией результатов, в начале эксперимента.

2 этап - непосредственно сам эксперимент. В ходе эксперимента

использовались различные методы и средства (спортивные снаряды).

Контрольная группа продолжала заниматься по общепринятой методике для развития силовой подготовки (методы повторных динамических усилий).

В экспериментальной группе занятия проводились по предложенной мной методике (метод круговой тренировки, упражнения с отягощениями и их многократные повторения до отказа, с последующим увеличением рабочего веса). Занятия в обеих группах по 100 минут (из которых 50 минут уделялись на силовую подготовку) 2 раза в неделю в течение 2 месяцев.

В конце эксперимента было проведено контрольное тестирование всех участников эксперимента. Главным критерием данного эксперимента являлся прирост силовой, а также общей физической подготовленности

студентов, участвовавших в контрольном тестировании. Полученные в процессе эксперимента данные позволяют обосновать эффективность применения этой методики на занятиях по рукопашному бою, для улучшения общей физической, силовой подготовленности, а также увеличению силовой выносливости студентов 1- курса Андижанского государственного педагогического института при АГУ.

Сравнительный анализ показателей силовой подготовки контрольной и экспериментальной групп показал (таблица 1), что в контрольной группе после эксперимента средний результат в тесте подтягивание на перекладине в висе составил 4.33 ± 1.98 раз, а в экспериментальной 7.87 ± 3.68 раз. Улучшение показателей в контрольной группе 3.6%. улучшение

показателей в экспериментальной группе 18.2%. В тесте прыжки в длину с места средний результат в контрольной группе 191.5 ± 11.9 см, средний результат в экспериментальной группе 208.2 ± 15.3 см. Улучшение показателей в контрольной группе 4.5%, в экспериментальной группе 12.4%. В тесте в беге на 60 метров результаты в контрольной группе 8.3 ± 1.4 с. В экспериментальной группе 7.74 ± 0.9 с. Улучшение показателей в контрольной группе 1.7%, в экспериментальной группе 5.8%. Средний результат в тесте сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине в контрольной группе 24.2 ± 2.54 раз за 30 с, в экспериментальной группе 27.5 ± 3.39 раз за 30 с. Улучшение показателей в контрольной группе 2.9%, в экспериментальной группе 9.6%.

Таблица 1 - Сравнительный анализ прироста показателей физической подготовки студентов

Тесты	Контрольная группа		Экспериментальная группа		t-критерий Стьюдента	Соотношение прироста экспериментальной от контрольной %
	X±σ	Прирост %	X±σ	Прирост %		
Подтягивание в висе на перекладине (раз)	4.33 1.98	3.6	7.87 ± 3.68	18.2	3 p < 0.01	14.6
Сгибание и разгибание туловища за 30 с (раз)	24.2 2.54	2.9	27.5 ± 3.39	9.6	3.2 p < 0.01	6.7
Бег на 60 м (с)	8.3 1.4	1.7	7.74 ± 0.9	5.8	2.7 p < 0.01	4.1

Прыжок в длину с места(см)	191.5 ± 11.9	4.5	208.2 ± 15.3	12.4	3.3 p< 0.01	7.9
----------------------------	--------------	-----	--------------	------	-------------	-----

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные во время эксперимента данные позволяют обосновать эффективность использования упражнений и комплексов упражнений с отягощениями и специализированными спортивными снарядами, на занятиях по силовой подготовке студентов.

Сравнительный анализ прироста показателей физической подготовки студентов показывает (таблица 1) что в контрольной группе после эксперимента, средний результат в тесте подтягивание на перекладине в висе составил 4.33 ± 1.98 раза, в экспериментальной -7.87 ± 3.68 раза. Прирост результата в контрольной группе -03.6% , а в экспериментальной группе 14.6% . Эти данные говорят о достоверности различий по t-критерию Стьюдента, который равен 3 при $p < 0.01$. Полученные данные позволяют нам говорить об увеличении результата на 11% в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

В тесте сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине за 30 с. (тест позволяет определить скоростно-силовые способности) в контрольной группе **после эксперимента** средний результат составил 24.2 ± 2.54 раза, а в экспериментальной -27.5 ± 3.39 раза. Прирост результата в контрольной группе $-2,9\%$, а в экспериментальной -9.6% ; эти данные говорят о достоверном приросте по t-критерию Стьюдента, который равен 3.2 при $p < 0.01$. Полученные данные позволяют нам говорить об увеличении результата на 6.7% в

экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

В тесте **бег на 60 м** (позволяет определить быстроту) в контрольной группе **после эксперимента** средний результат составил 8.3 ± 1.4 с, а в экспериментальной -7.74 ± 0.9 с. Результат в контрольной группе увеличился на 1.7% , а в экспериментальной - на 5.8% . Эти данные говорят о существенном различии прироста по t-критерию Стьюдента, который равен 2.7 при $P < 0.01$, что является достоверным.

В следующем тесте – **прыжок в длину с места** (тест позволяет определить скоростно-силовые способности) в контрольной группе **после эксперимента** средний результат составил 191.5 ± 11.9 см, а в экспериментальной -208.2 ± 15.3 см. Прирост в контрольной группе – 4.5% , а в экспериментальной – 12.4% ; эти данные говорят о значительном приросте по t-критерию Стьюдента, который равен 3.3 при $P < 0.01$, что является достоверным. Таким образом, при рост результата в экспериментальной группе на 7.9% больше, чем в контрольной.

Сравнивая динамику при роста результатов тестовых упражнений в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента, мы видим, что результаты экспериментальной группы превосходят контрольную группу во всех упражнениях (таблица 1). Такому значительному приросту в тестах способствовало сочетание различных методов развития силы и режимов работы мышц.

В упражнении **подтягивание на перекладине** произошел самый наибольший прирост, который

составил 14.6%. На данный результат повлияло применение комплексов упражнений, направленных на развитие верхнего плечевого пояса и спины, на которые отводилось 50-55% объема тренировочной нагрузки на занятиях.

Выводы. Определение рационального соотношения средств и методов развития силовых способностей и эффективной последовательности распределения их в каждом комплексе позволяет значительно ускорить физическое развитие студентов.

Проведенные контрольные тесты показали, что для обеспечения всестороннего развития студентов, учитывая их возрастные особенности,

наиболее эффективными являются комплексы упражнений с отягощениями на занятиях по силовой подготовке.

Методика использования упражнений с отягощениями на занятиях по силовой подготовке у студентов позволяет повысить уровень физического развития, что подтверждают результаты экспериментальной группы: прирост в подтягивании – 18.2%; в упражнении поднятие туловища из положения лежа на спине – 9.6%; в беге на 60 м – 5.8%; в прыжке в длину – 12.4%;

References:

1. Андреев В.Н., Андреева Л.В. Атлетическая гимнастика: методическое пособие. - М.: Спортивная книга, 2005. – 127 с.
2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.:
3. Физкультура и спорт, 1977. – 215 с.
4. Дворкин Л.С. Силовые единоборства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 384 с.
5. Дворкин Л.С., Слободан А.П. Силовая подготовка: учебник для школ. – М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.
6. Колодницкий Г.А. Физическая культура: силовая подготовка студентов/ Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 200 с.
7. Юровский С.Ю. Атлетизм - дома (занятия с гантелями). – М.: Советский спорт, 1989. – 48 с.
8. Д.В. Якунин. Основы силовой подготовки: методическое пособие. – М.: Алматы, 2016. – 40 с.